

YŹK 550:380

**APPLICATION OF HIGH-PRECISION MAGNETIC PROSPECTING
METHOD IN GEOLOGICAL STUDY OF OKJETPES ORE FIELD**

Jo'rayev Shaxzod Sobirjonovich

O'zbekiston Milliy universiteti

Geofizikaviy tadqiqot usullari kafedrası magistri

E-mail: jshaxzod543@gmail.com

Isroilov Ibrohim Odil o'g'li

Geologiya fanlari universiteti

Geokimyó, mineralogiya va petrologiya mutaxassisligi magistri

E-mail: isroilovibrohim255@gmail.com

Qoryog'diyev Amir Imomnazar o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Geofizikaviy tadqiqot usullari kafedrası magistri

E-mail: amirqoryogdiyev2207@gmail.com

O'rolova Ma'mura Shavkat qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Geofizikaviy tadqiqot usullari kafedrası magistri

E-mail: mamuraorolova@gmail.com

PhD dotsent E.M. Yadigarov taqrizi asosida

Abstract

The article envisages the study of the geological structure of the area as a result of carrying out high-precision magnetic exploration in the Okjetpes ore field. Most of the area is covered with a thin layer of sediment. In such conditions, the use of high-resolution magnetic prospecting can provide valuable information about the geological structure beneath the sedimentary layer. MV-01 proton magnetometer was used to achieve the intended goal.

Key words: Okjetpes, magnetic search, sedimentary layer, geological structure, MV-01 proton magnetometer.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЫСОКОТОЧНОЙ МАГНИТОРАЗВЕДКИ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РУДНОГО ПОЛЯ ОКЖЕТПЕС

Аннотация

В статье предусмотрено посвящена изучению геологического строения участка в результате проведения высокоточной магниторазведки на рудном поле Окжетпес. Большая часть территории покрыта тонким слоем наносов. В таких условиях использование магниторазведки высокого разрешения может дать ценную информацию о геологическом строении под осадочным слоем. Для достижения поставленной цели был использован протонный магнитометр MB-01.

Ключевые слова: Окжетпес, магнитный поиск, осадочный слой, геологическое строение, протонный магнитометр MB-01.

OQJETPES MA'DANLI MAYDONINI GEOLOGIK O'RGANISHDA YUQORI ANIQLIKDAGI MAGNIT QIDIRUV USULINING QO'LLANILISHI

Annotatsiya

Maqolada Oqjetpes ma'danli maydonida yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv ishlarini olib borish natijasida hududning geologik tuzilishini o'rganish ko'zda tutilgan. Hududning katta qismi kichik qalinlikdagi cho'kindi qoplam bilan qoplangan. Bunday sharoitda yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv usulidan foydalanish cho'kindi qatlami ostidagi geologik tuzilish haqida qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun MV-01 protonli magnetometridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Oqjetpes, magnit qidiruv, cho'kindi qatlam, geologik tuzilish, MV-01 protonli magnetometri, anomal magnit maydon.

Kirish. Hozirgi kunda magnit maydon xaritalari rudali foydali qazilma konlarini qidirish va razvedka qilishda keng qo'llanilmoqda. Ma'dan tarkibida mavjud bo'lgan

metall birikmalar konsentrasiyasi sanoat miqyosiga to'g'ri kelishi va kon zaxiralarini optimal qidirish hamda qazib olishga mo'ljallangan iqtisodiy ta'minotga mos kelishi geologik-geofizik tadqiqotlarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Geofizika tadqiqotlarida magnit qidiruv usulining qo'llanilishi ma'danli maydonlarni ajratish va uch o'lchamli (3D) fazodagi ko'rinishini tasvirlash imkonini bermoqda.

Magnit qidiruv usuli cho'kindi qoplami ostidagi fundament yuzasini xaritalash, magmatik komplekslarni aniqlash, geologik tuzilmalarning fazoviy holatini aniqlash, ruda zonalari, konlarni qidirish va boshqalar uchun eng mos usuldir. Magnit qidiruv tadqiqotlarini o'tkazish oson, katta xarajatlar, kuch va vositalarni talab qilmaydi, xaritalash va qidiruv ishlariga yordam beradigan yuqori sifatli informatsion material beradi va shuning uchun geologiya-qidiruv ishlarining barcha bosqichlarida keng qo'llaniladi.

Hududning geologik o'rganilganligi. Oqjetpes maydoni Ko'kpatas oltin ma'dani maydonidan 15 km janubi-sharqda, Oqjetpes tog'larining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan.

Hududda butun Bukantov tog'larida bo'lganidek tizimli geologik tadqiqot ishlari K.K. Pyatkov rahbarligida 1953-1955 yillari olib borilgan 1:100 000 miqyosdagi geologik xaritalash ishlari doirasida boshlandi. Ushbu ishlar natijasida tavsiflanayotgan hududda rivojlangan tog' jinslarining litologik turlari ajratildi va ularning yoshi rifeydan karbongacha deb aniqlandi (1-rasm).

Bukantau tog'lari markaziy qismi zonasining tuzilishi va ruda tarkibi sxemasi orqali ham Oqjetpes ma'danli maydonining geologik, stratigrafik va litologik tuzilishi va ruda tarkibi haqida ma'lumotlar olish mumkin (2-rasm).

Hududdagi geologik tadqiqotlarning navbatdagi bosqichi O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi, Geologiya fanlari universiteti qoshidagi H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti hodimlari tomonidan olib borildi.

1-Qorashax svitasi (S_2): qumtoshlar, alevrolitlar, slaneslar, tufoalevrolitlar, tufobrekchiyalar; 2-Kokpatas svitasi (R_{2-3}): mikrokvartslar, ohaktoshlar, dolomitlar, slaneslar, alevrolitlar, qumtoshlar; 3-Kokpatas svitasi (R_{2-3}): kremniyli jinslar; 4-jusquduq svitasi (S_1): ohaktoshlar; 5-Sautbay gabbro-sienit-granosienitli kompleks (R_1): spessarititlar (a), dioritli porfirilar (b), kersantitlar va vogezitlar (g). Kokpatas kvarso-diorit-granitli kompleks (S_2): 6-kvarsli porfirilar; 7-granodioritlar, adamellitlar; 8-Bukantau giperbazit-gabbro-plagiogranitli kompleks (S_2): bazitlar, giperbazitlar; 9-yer yoriqlari (a), nadviglar (b); 10-ma'dan ta'nasi (a), ma'dan maydoni (b).

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv tadqiqotlari Navoiy viloyati Uchquduq tumanining Oqjetpes ma'danli maydonida olib borilgan. Oqjetpes ma'danli maydonining katta qismi kichik qalinlikdagi cho'kindi qoplami bilan qoplangan. Bunday sharoitda yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv usulidan foydalanish cho'kindi qatlami ostidagi geologik tuzilish haqida qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin.

1980-85 yillarda 1:25 000 miqyosdagi aeromagnet tekshiruvi ± 1 nT sezgirlikdagi yanada takomillashtirilgan MM-305 kvant aeromagnetometri yordamida amalga oshirildi. Bunday qurilma bilan o'lchash aniqligi $\pm 1,0-2,5$ nT (Kremnev I.G., 1985). An'anaviy 50-100 m balandlikdagi parvoz balandligidan tashqari, Markaziy Qizilqumda, shu jumladan Bukantau tog'larida 1000 m balandlikdan va Muruntov ruda koni hududida 500 m balandlikdan aeromagnet tadqiqot ishlari olib borildi. "Maqsadli prognoz" avtomatlashtirilgan tizimidan foydalangan holda yuqori balandlikdagi aeromagnet va kosmik ma'lumotlar (Kremnev I.G., Ostrovskiy E.Y., 1985) talqin qilish samaradorligini oshirish va istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi [Vorontsov va boshqalar, 2012].

Minerallarning magnit xususiyatini o'lchashda yer magnit maydonining o'zgarishi va tabiiy fondagi yirik strukturalarning magnit maydonlariga qarab ba'zi murakkab masalalarni keltirib chiqaradi. Barcha minerallar alohida magnit xossalari ega. Quyida tadqiqot maydonidagi va unga yaqin hududlardagi tog' jinslarining fizik xossalari keltirilgan.

1-jadval

Bukantov tog'laridagi intruziv va o'zgargan jinslarning fizik xossalari

Tog' jinslarining nomlanishi	Zichligi ρ , g/sm ³	Magnit qabul qiluvchanlik $\times 10^{-6}$ SGS sistemasida
Bokalin intruzivi		
tonalit-porfirlar, dioritli porfirlar, tonalitlar	2,64	827-1200
biotitli amfibollar va amfibolitlar	2,68	1193-1800
Oltintau intruzivi		
ikki slyudali granitlar	2,60	5
adamelitlar va biotitli granitlar	2,62-2,64	7-8
Ko'kpatas shtoki		
granodioritlar	2,58	2
O'zgargan jinslar		
shoxli qumtoshlar	2,87	33-100
Oltintau massivining shimoliy kontakti bo'yicha amfibolitli slaneslar	3-0	
skarnlashgan ohaktoshlar	2,85	
kataklazitlar	2,55	
Daykalar		
nordon tarkibli	2,58-2,60	0-10
o'rta tarkibli	2,65-2,67	0-120
asos tarkibli	2,75-2,80	5-1600
ultra asos tarkibli	2,90-2,95	100-5000

O'rganilayotgan hududdagi magnitometrik xaritalash ishlari geomagnit maydonning sutkalik o'zgarishlarini qayd etish uchun bir nuqtada (tayanch stantsiyasida) statsionar rejim o'lchovlarining kombinatsiyasidan va ilgari bo'lingan profillar bo'yicha tadqiqotlardan iborat metodikaga muvofiq amalga oshirildi [Logachev va boshq., 1973 yil; Serkerov, 1999]. Magnit xaritalash uchun statsionar rejim o'lchovlari va takroriy hududiy sur'atga olishlar kombinatsiyasidan iborat yuqori aniqlikdagi magnit sur'atga olish metodikasi ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Seysmologiya institutida sinovdan o'tkazilgan

[Seysmik rayonlashtirish va prognozlash. metodologiya ..., 2002; Abdullabekov va boshqalar, 2004]. Ushbu texnika yuqori sezgir mutlaq magnitometrlardan foydalanish va yuqoridagi o'lchash usullarining kombinatsiyasi tufayli juda aniq. Ushbu ikki usulning kombinatsiyasi geomagnit maydondagi mahalliy o'zgarishlarni vaqt va makonda o'rganish imkonini beradi. Magnit maydon kuchining umumiy vektorining moduli (T) o'lchandi.

Geomagnit maydon kuchining to'liq vektorining moduli MV-01 protonli magnitometri tomonidan o'lchandi. Ushbu qurilmalarning o'lchash aniqligi 0,1- 0,2 nT. MV-01 magnitometrlari uchun asbob xatoligi 0,2 nT ni tashkil etdi.

Oqjetpes ruda konlari hududida yer osti yuqori aniqlikdagi magnitometrik tadqiqotlarning dastlabki bosqichida razvedka magnit tadqiqotini o'tkazish vazifasi qo'yildi. Hudud relyefining kuchli o'zgarishi tufayli mavjud yo'llar bo'ylab magnit maydonini o'lchash ishlari olib borildi. Anomal maydon o'rganilayotgan hududdan taxminan 17 km shimoliy-sharqda joylashgan Bukantov bazasidagi tayanch stantsiyaga nisbatan hisoblab chiqilgan. Profillar va kuzatish nuqtalarining joylashuvi GPS qabul qiluvchilar yordamida aniqlandi.

Oqjetpes ruda koni hududida va uning atrofida anomal magnit maydonining o'zgarishi tabiati to'g'risida ma'lumot olish uchun mos ravishda qo'shni hududlarni qamrab olgan holda magnit qidiruv ishlari o'tkazildi. Atrofdagi magnit maydon Oqjetpes ruda konining maydoniga nisbatan biroz kuchayganligi kuzatilgan.

3-rasm. Oqjetpes ma'danli maydonining anomal magnet maydon xaritasi

Tuzuvchilar: Maqsudov.S.X, Abdullabekov.K.N, Yusupov.V.R., Yadigarov.E.M

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Natijalar shuni ko'rsatadiki, maydon qiymati hududda 80 nT dan 135 nT gacha o'zgarib turadi. Minimal qiymatlarga ega anomal maydon hududning janubi-sharqiy qismida (80-85 nT) joylashgan. Hududning markaziy qismi 85 nT dan 97 nT gacha bo'lgan maydon qiymatlari bilan tavsiflanadi. Hududning g'arbiy qismi maydonining bir xil qiymatiga ega. Hududning shimoli-sharqiy va shimoli-g'arbiy qismlari yuqori magnet qiymatlariga ega va ular 105 nT dan 117 nT gacha. Janubi-g'arbiy qismi eng yuqori magnet qiymatlariga ega va 120 nT dan 135 nT gacha, magnetlanish xususiyati yuqoriroq bo'lgan tog' jinslari mavjud bo'lib, aynan shu hududda o'lchov nuqtalari orasidagi masofa kichraytirib o'tkazilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, minimal maydon qiymatiga ega bo'lgan maydon janubi-sharqdan shimoli-g'arbga chiziq shaklida cho'zilgan. Ushbu chiziqning kengligi taxminan 4-4,5 km ni tashkil qiladi va o'rganilayotgan hududning 50% dan ko'prog'ini egallaydi. Oqjetpes ruda koni hududida yuqori aniqlikdagi magnet qidiruv butun o'rganilayotgan hudud bo'yicha ma'lumot olish uchun profillarning barcha tarmog'i

bo‘ylab o‘tkazildi. Natijada anomal magnit maydonning umumiy tasviri olindi. Magnit maydon xaritasiga ko‘ra (3-rasm) hududning asosiy qismi zaif magnit maydon bilan tavsiflanganligini ko‘rish mumkin. Hududda keskin gradientli mahalliy yoki mintaqaviy maydon anomaliyalari kuzatilmaydi. Bu shuni ko‘rsatadiki, yer yuzasiga yaqin va chuqur joylashgan jinslar bir xil tartibdagi magnit xususiyatlarga ega, ya’ni, juda zaif magnitlanish xususiyatiga ega.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Oqjetpes ma’danli maydonida yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv tadqiqotlari ishlari olib borildi. Olingan ma’lumotlar asosida anomal magnit maydon xaritasi olindi. Olingan xaritani tahlil qilish natijasida Oqjetpes ma’danli maydonining geologik tuzilishi o‘rganildi. Magnit maydon xaritasi tahliliga ko‘ra, hududning asosiy qismi past magnit maydon bilan tavsiflanganligini Oqjetpes ma’danli maydoni marmarlangan ohaktoshlar, karbonatli jinslar va qum-slanes tuzilmalaridan tashkil topgan deb baholash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati (References):

1. Abdullabekov K.N., Maqsudov S.X., To‘ychiev A.I. O‘zbekiston geodinamik ko‘pburchaklar hududlarida turli tabiatdagi mahalliy anomaliyalarni yuqori aniqlikda geomagnit o‘rganish usullari. //Seysmik xavfni baholash, seysmik xavf va zilzilani bashorat qilish muammolari. «Adolat», Toshkent, 2004.S.341-345.
2. Logachev A.A., Zaxarov V.P. Magnit qidiruv. Nashr.4, qayta ko‘rib chiqilgan. va qo‘shimcha L., "Nedra", 1973.
3. Serkerov S.A. Gravitatsiyaviy tadqiqotlar va magnitlarni o‘rganish. Moskva: Nedra, 1999 yil.
4. Maqsudov S.X., Kremnev I.G., Rustamov A.I., Smirnov A.N., Tuychiev A.I., Yusupov V.R. Sharqiy Bukantauda yuqori aniqlikdagi magnit qidiruv ishlarining dastlabki natijalari. “Geologiya, geofizika va metallogeniyaning dolzarb muammolari” Respublika ilmiy anjumani materiallari, Toshkent, “Munis-dizayn-guruh” nashriyoti, 2015 yil.
5. Tulegenov T.J., Xorsov A.A. Soutbay nodir metallar konining fizik-geologik modeli (G‘arbiy O'zbekiston). O‘zbek geo.j.1996-son, 35-39-betlar.

6. Smirnov A.N., Nazarov J.A., Fedorov Yu.A., Fashhieva I.I. Bukantau tog‘larining sharqiy chekkasidagi temir rudasi tugunlari. / “Geologiya, geofizika va metallogeniyaning dolzarb muammolari”. Toshkent. 2015. 309-311s.
7. Kremnev I.G. - Havo-geofizik tadqiqotlar bo‘yicha fizik maydonlar konstruksiyalarini joylashtirish tamoyillari, Toshkent, O‘zSSR «FAN», № 6 b.49-52, 1981 yil.
8. Likkason O.K. Magnit usullarni o‘rganish va ulardan foydalanish <http://dx.doi.org/10.5772/57163>.